

POLAND

POLAND

OLIVE (Olea.) PFLANZE - NUTZEN DER NATUR.

Jurayev.E.B.¹

q.x.f.f.d (phd)

¹Vizerektor für wissenschaftliche Angelegenheiten des Instituts
für Agrotechnologie und innovative Entwicklung in Termiz

Usmonov Yo'ldosh Umarjon o'g'li²

²Doktorand des Instituts für Agrotechnologie und
innovative Entwicklung in Termiz

yuldosh.usmonov1991@mail.ru

+998997190005)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7493632>

Zusammenfassung: Dieser Artikel enthält Informationen über die biologischen Eigenschaften und die Zusammensetzung der Olivenpflanze, sowie die Mechanismen ihrer Wirkung auf den menschlichen Körper, die medizinischen Eigenschaften der in der Olivenpflanze (Olea) enthaltenen Substanzen im menschlichen Körper und ihre Rolle in der Volksmedizin. Da es in Bezug auf die Bedeutung wichtig ist, wird es über Maßnahmen zur Einführung in die Bedingungen der Region Surkhandarya in Usbekistan behandelt, die sich an alle klimatischen Bedingungen anpassen.

Schlüsselwörter: Olive (Olea) Oliven, Gesetze der Medizin", Übelkeit, Rheuma, Nervenkrankheiten, Verbesserung des Stoffwechsels, Verstopfung, Diabetes, Arzneibuch von Galen.

Seit der Antike verwenden Menschen Heilkräuter zur Behandlung von Krankheiten. Vor 3-4 Tausend Jahren, Indien, China, Qad. In den Ländern Ägyptens wurden Werke geschrieben, die Informationen über Heilpflanzen enthielten. Vor allem im Osten, in der Volksmedizin Zentralasiens, hat die Behandlung mit Heilpflanzen ihre eigene Geschichte. hat Traditionen. In Bezug auf die Verwendung von Heilpflanzen für medizinische Zwecke enthält das Werk „Al-Qanun“ von Abu Ali Ibn Sina Informationen über die medizinischen Eigenschaften von etwa 476 Pflanzen und die Methoden ihrer Verwendung. Derzeit hat die Vielfalt der Heilpflanzen zugenommen und die Volksmedizin wird mit Heilpflanzen bereichert.

Das Bevölkerungswachstum erfordert die Erhöhung der Rohstoffvielfalt verschiedenster Heil, Nahrungs- und Aromapflanzen und die Entwicklung neuartiger Produkte daraus. Auf der anderen Seite die Auswahl von Heilpflanzen mit solchen Eigenschaften, die Deckung des Bedarfs an ihren Rohstoffen auf Kosten eingeführter Pflanzen, die in der lokalen Flora vorhanden sind oder zur Flora anderer Regionen gehören, und die Entwicklung wirksamer Methoden zum Anbau von Pflanzen in verschiedenen Boden- und

Klimabedingungen sind eines der drängenden Probleme. Olive (*Olea*) ist eine Pflanzenfamilie, die zur Familie der Oliven gehört. Etwa 600 Arten sind bekannt. Nur eine Art - Europäische Olive (*O. europaea*, 3. Baum) hat wirtschaftliche Bedeutung Olive: 1 - reifer Fruchtzweig; 2 - Höhlenfrucht. Die Früchte werden mariniert, das Fruchtfleisch und die reifen Früchte werden in Dosen eingelegt. Reifes Fruchtfleisch von Z. enthält nicht trocknendes Öl (25-80%). 3., hauptsächlich für Öl angebaut. Die erste Fraktion 3. Öl, das aus der Frucht kaltgepresst wird, wird für Lebensmittel, sowie in der Konservenindustrie und Medizin verwendet. Die zweite Fraktion 3. Öl, das aus Radieschen und Samen erhitzt und gepresst wird, wird in der Technik und Seifenherstellung verwendet. Kunjarasi wird als Viehfutter verwendet und aus seinem Holz werden wertvolle Produkte hergestellt.

Olivenöl wird aus einfach ungesättigten Fettsäuren gewonnen, die reich an Ölsäure sind. Tatsächlich ist Olivenöl vorteilhaft für die kardiovaskuläre Gesundheit, indem es das HDL-Cholesterin oder das gute Cholesterin reguliert.

Olivenöl hat verdauungsfördernde, abführende, harntreibende, adstringierende, gallentreibende, weichmachende, antiseptische, blutdrucksenkende und entzündungshemmende Eigenschaften. Es wird auch verwendet, um Verbrennungen, Insektenstiche, Zerrungen und Verstauchungen zu lindern und Schleimhauterkrankungen zu behandeln.

Außerdem sagt unser Großvater Ibn Sina im 1. Band seiner „Gesetze der Medizin“ über die Olivenpflanze (*Olea*) „Es ist eine berühmte Pflanze, das heißt eine aromatische Pflanze, die sowohl für den inneren als auch für den äußeren Menschen positiv ist Er betonte, dass es viele Wirkungen hat, dass das Vorhandensein verschiedener ätherischer Öle aus seinen Samen eine sehr wichtige Rolle bei der Reinigung des Körpers bei Diäten, Verstopfung und Blähungen spielt.

In der traditionellen chinesischen Medizin wird es häufig zur Behandlung von Kopfschmerzen, Übelkeit, Rheuma, Nervenerkrankungen, Verstopfung, Diabetes und Erkältungen eingesetzt. Durch seine Schärfe und Schärfe wärmt Ingwer den Körper, heilt kalte Extremitäten und verbessert die Haut, was seine Beliebtheit als Gewürz- und Heilpflanze widerspiegelt.

Der Ausdruck „mubaarakatin zaytuunatin“ im obigen Vers bedeutet, dass der Ölbaum „reich, gesegnet, gut, Teilhaber an unschätzbarem Reichtum“ ist. Das Olivenöl, auf das sich das Wort „Zaytuhaa“ bezieht, wird von Wissenschaftlern als eine der Ölarten anerkannt, die besonders für die kardiovaskuläre und

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

arterielle Gesundheit empfohlen wird. Seine gesundheitlichen Vorteile lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Olivenöl (Öl) ist Pflanzenöl, das aus der europäischen Olivenpflanze (lat. *Olea europaea*) gewonnen wird. Es liefert eine Mischung aus Fettsäuretriglyceriden mit einem hohen Fettsäuregehalt an Ölsäureestern. Es hat eine Farbe von orange bis gelbgrün und einen leicht bitteren

Aufgrund dieser Eigenschaft empfehlen Organisationen, die sich mit Gesundheitsproblemen befassen (wie die Weltgesundheitsorganisation), dass mindestens 30 % der in Ländern mit hohen Raten von Atherosklerose und Diabetes konsumierten Fettsäuren aus Omega-6 bestehen sollten. Dies erhöht die Bedeutung der Oliven noch mehr

Das Geheimnis ist das Vorhandensein von einfach ungesättigten Fettsäuren, insbesondere Ölsäure, die den Cholesterinspiegel senken. Olivenöl wird vom Körper leicht aufgenommen, reduziert den Appetit, beschleunigt den Stoffwechsel und wirkt wohltuend auf den Magen.

Regelmäßiger Verzehr von Olivenöl beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor: Es stärkt die Arterien und macht sie elastischer.

Viele Medikamente, die helfen, den Blutdruck zu senken, werden auf der Basis der Blätter des Olivenbaums hergestellt. Darüber hinaus wirkt sich Olivenöl positiv auf das Knochengewebe aus und beugt dem Kalziumverlust vor, diese Eigenschaft der Pflanze macht sie besonders wertvoll für Kinder. Die Vorteile der Olive werden nicht nur von Ärzten, sondern auch von Kosmetikerinnen anerkannt, die das Produkt aktiv einsetzen enthalten in Gesichts-, Haar- und Körpercremes, Masken und Balsamen.

Die Vorteile von Olivenöl für Gesicht und Haare wurden bereits bewiesen.

Olivenöl hat eine schützende Wirkung gegen einige Arten von bösartigen Tumoren der Prostata, der Brust, des Dickdarms, der Keimdrüsen und der Speiseröhre.

D. Peck, Universität von Miami

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Olive (*Olea*) Pflanze in Bezug auf die Heilung auf eine alte Geschichte zurückgeht. Laut Forschern haben Menschen, die große Mengen Olivenöl und gekochtes Gemüse konsumieren, rheumatische Polyarthrit, Gicht. Das Risiko einer chronischen Entzündung des Zahnfleisches wird gering sein. Daher wird die Einführung dieser wertvollen Pflanze auf dem Territorium Usbekistans, insbesondere in der Region Surkhandarya, und die Erfüllung des Bedarfs an Ingwer auf dem Inlandsmarkt

POLAND

POLAND

unseres Landes zu einer Erweiterung des Anwendungsbereichs von Gewürzen und Heilpflanzen führen unser Land.

References:

1. Dekret des Präsidenten der Republik Usbekistan vom 7. Februar 2017 Nr. PF-4947 „Über die Aktionsstrategie für die weitere Entwicklung der Republik Usbekistan“. Sammlung von Rechtsdokumenten der Republik Usbekistan, 2017, Nr. 6, Artikel 70.
2. Abu Ali Ibn Sina „Gesetze der Medizin“ Auswahl, Band 1 T-1983 (Übersetzer: A. Rasulov und andere) S. 200-201.
3. A. Abdullayev, B. Kh. Satorov „Ein kurzes kommentiertes Wörterbuch der Biologie“ T-2016. S. 134
4. R. Kh. Ayupov und andere. "Heilpflanzen und ihre Verwendung" T-2015. 135 Seiten.
5. A. Abdurakhmanov. Osobennosti tsveteniya i plodonovesheniya Dalnovostochnih rasteniy v usloviyax Taschkent // Einführung und Akklimatisierung Gemüse VIP. 10, Taschkent: Science, 1973, S. 20-25.
6. Azimbaev S.A. Der Boden Usbekistans ist oft meliorativnoe Preis. Taschkent: Science, 1991, S. 140. Achmedova Kh.D. Einleitung vidov magnoliy v Botanichesky sad AN Republik Usbekistan. Die Dissertation von Doc. 2-j mejdunar. Konf. //Analyse i prognozirovanie rezultati introduksi dekorativnix i lekarstvennix rasteni mirovoi flori v botanicheskie sadi. Minsk: Technologie, 1996. S.3-4.
7. Babadjanov R. Otnoshenie introdutsentov k povishennoy sommertemperatur vozdukha v usloviyax Botanicheskogo sada im. A. Temura.
8. Belolipov I. V. Opit Einführung travyanistikh rastenii pridronoy flori Sredney Azii (Ökologisch-einführende Analyse): Aftoref. Diss....Dr. biol. Wissenschaft M., 1983. 43-s.
9. Vavilov N.I. Uchenie o proishhojdenii kulturnikh rasteniy posle Darwin//sowjetische Wissenschaft. 1940, N2. S. 55-76.57